

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И СФЕРЫ ПУТЕШЕСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Мустаева Шохиди Саъдуллаевна

докторант, НИИ изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097082>

Аннотация. В данной статье рассматривается, как меняется индустрия путешествий и туризма, и то как она развивается в мире. Индустрия путешествий и туризма является одним из крупнейших промышленных секторов в мире. Она стимулирует экономический рост, создает рабочие места, улучшает социальное развитие и способствует миру. Занятость сотен миллионов людей по всему миру зависит от этого сектора. В некоторых островных экономиках, индустрия путешествий и туристической индустрии является не просто крупнейшим работодателем; по сути, это единственный работодатель. Роль заключается в содействии созданию устойчивой экономики. Индустрия путешествий и туристической индустрии — это разнообразный сектор, состоящий из миллионов компаний и работодателей, от крупнейших мировых туристических брендов до самых маленьких туроператоров или владельцев хостелов.

Ключевые слова: экономика, туризм, сектор, туристический бренд, тенденции, развитие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sayohat va turizm sohasi qanday o'zgarib borayotgani va dunyoda qanday rivojlanayotgani ko'rib chiqiladi. Sayohat va turizm sanoati dunyodagi eng yirik sanoat tarmoqlaridan biridir. Bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, ish o'rinlarini yaratadi, ijtimoiy rivojlanishni yaxshilaydi va tinchlikni targ'ib qiladi. Dunyo bo'ylab yuz millionlab odamlarning bandligi ushbu sektorga bog'liq. Ba'zi Orol iqtisodiyotlarida sayohat va sayyohlik sanoati shunchaki eng yirik ish beruvchi emas; aslida, bu yagona ish beruvchi. Rol barqaror iqtisodiyotni yaratishga yordam berishdan iborat. Sayohat va sayyohlik sanoati dunyodagi eng yirik sayyohlik brendlaridan tortib, eng kichik turoperatorlar yoki yotoqxona egalari gacha bo'lgan millionlab kompaniyalar va ish beruvchilardan iborat turli sohadir.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, turizm, sektor, sayyohlik brendi, tendentsiyalar, rivojlanish.

Abstract. This article examines how Travel and Tourism industry is changing and how it is developing in the world. Travel and Tourism industry is one of the largest industrial sectors in the world. It stimulates economic growth, creates jobs, improves social development and promotes peace. The employment of hundreds of millions of people around the world depends on this sector. In some island economies, Travel and Tourism industry is not just the largest employer; in fact, it is the only employer. The role is to contribute to the creation of a sustainable economy. Travel and Tourism industry is a diverse sector consisting of millions of companies and employers, from the world's largest travel brands to the smallest tour operators or hostel owners.

Keywords: economy, tourism, sector, tourism brand, trends, development.

С экономической и социальной точки зрения, развитие путешествий и туристической индустрии отражается в растущем спросе населения на постоянно растущий ассортимент потребительских товаров и услуг, спросе, который стимулирует производственный сектор и сферу услуг, приводя к росту экономической активности и потребления, независимо от эволюции рыночных тенденций.

Как следствие, этот рост туристического потребления, вызванный массовыми сезонными перемещениями населения в определенные места, представляющие

туристический интерес, и увеличением числа посетителей, благоприятствует комплексному развитию экономики некоторых туристических районов и экономического уровня стран, которые развивают свою туристическую индустрию.

Другими словами, в соответствии с увеличением спроса на туристические услуги постепенно сформировалось четкое предложение услуг, объем и структура которого требовали организации и постоянного совершенствования экономической и организационной программы, способной направлять услуги, предоставляемые туристами.

В соответствии с этими шагами, турист путешествует от места постоянного проживания к месту назначения и обратно, например, существует комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение различных потребительских потребностей.

Растущий объем и сложность туристических услуг привели к развитию настоящей туристической индустрии, что оправдывает рассмотрение феномена туризма как отдельной отрасли растущей экономики в мире. По своей природе феномен туризма является особенно сложным, с глубокими социальными, политическими, культурными и экономическими последствиями.

Индустрия путешествий и туризм, является одним из крупнейших и быстро растущих секторов в мире, при этом экономический рост в 2017 году (4,6%) седьмой год подряд опережает темпы роста мировой экономики (3%), а также всех других основных секторов промышленности. Это означает, что рост ВВП индустрии путешествий и туризм был на 50% выше, чем в мировой экономике. В том же году в нем было занято 313 миллионов человек по всему миру, что эквивалентно 1 из 10 рабочих мест, и произведено 10,4% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

В 2017 году число международных туристических прибытий составило 1,322 миллиарда человек, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем роста за семь лет.

По оценкам, к 2030 году число международных туристов достигнет 1,8 миллиарда человек, что означает, что в среднем 5 миллионов человек пересекают международные границы каждый день.

Каким бы мощным ни был сектор путешествий с точки зрения его охвата и экономического воздействия, он уникален по разнообразию своего состава. Заинтересованные стороны в сфере путешествий и туризма варьируются от глобальных гостиничных сетей, круизных линий и морских портов, аэропортов и авиакомпаний, которые ежегодно зарабатывают миллиарды долларов, до частных лиц, управляющих гостиницами типа "B&B", ведущих кулинарные курсы или проводящих экскурсии по своему местному сообществу. Такое представление об отрасли позволяет нам не только представить себе огромное экономическое влияние, которое она оказывает на глобальном уровне, но и рассмотреть влияние, которое это может оказать на жизнь реальных людей в пунктах назначения по всему миру.

Заглядывая в следующее десятилетие, можно сказать, что к 2028 году в секторе путешествий и туризма может быть создано 100 миллионов новых рабочих мест – 64,5 миллиона из них будут в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 35 миллионов в Китае и 10 миллионов в Индии.

Индустрия путешествий вносит основной вклад в международную торговлю услугами, при этом глобальный экспорт посетителей, внесенная посетителями в страну, которую они посещают, в 2017 году составила рекордные 1,5 трлн долларов. Это

эквивалентно в среднем 4 миллиардам долларов в день, почти 7% от общего объема экспорта и 30% от общего объема мирового экспорта услуг. Глобальный экспорт посетителей должен вырасти на 4,1% в год с 2018 по 2028 год, что в 2028 году составит 2,3 трлн долларов и составит 6,9% от общего объема экспорта.

Туриндустрия приносит значительные экономические и социальные выгоды по всему миру и обладает способностью изменять жизнь людей к лучшему, стимулируя экономический рост и развитие, сокращая бедность за счет обеспечения средств к существованию и укрепляя терпимость и мир посредством межкультурного обмена и взаимопонимания. Сектор продемонстрировал значительный и продолжающийся рост числа людей, совершающих международные поездки каждый год, а также его экономическое влияние за последние шесть десятилетий. Прогнозы на будущее предполагают, что сектор продолжит расти в размерах и значимости, расширяя свои возможности и ответственность действовать как сила добра в мире.

Несмотря на то, что устойчивый и диверсифицированный рост туриндустрии является положительным фактором, высокие темпы роста требуют, чтобы все заинтересованные стороны в местах назначения задумались о том, как развивать туризм ответственно и устойчиво. Успешные стратегии устойчивого туризма должны переходить от продвижения к более широкому планированию направлений и управлению ими и ориентироваться на долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить качественное вовлечение, сохранение природных и культурных ресурсов и распространение преимуществ туризма на всех.

Как и сектор путешествий и туриндустрии в целом, индустрия отелей и курортов ожидает роста в будущем благодаря улучшению глобальных экономических условий, что приведет к росту ВВП и располагаемого дохода, а также демографическим сдвигам, таким как рост среднего класса и старение населения, у которого есть желание и средства путешествовать.

Индустрия путешествий и туриндустрии и связанные с ней отрасли явно вносят вклад в экономическое и социальное развитие страны, стимулируя экономический рост, создавая рабочие места и благосостояние, развитие торговли и поощрение инвестиций.

Появление туристического сектора в стране дает возможность приобрести деловые или языковые навыки благодаря недавно реализованным предпринимательским и другим профессиональным возможностям, что приводит к развитию человеческого капитала и социальной мобильности.

Поскольку мир становится все более взаимосвязанным и сосредоточенным на путешествиях и индустрии туризма, инновационные бизнес-модели приобретают решающее значение для развития туризма. В то же время особое внимание необходимо уделять вызовам и угрозам, которые характеризуют развитие и рост индустрии туризма.

Появление технологий способствует изменениям в индустрии путешествий и туриндустрии в отношении того, как компании взаимодействуют с клиентами. Следовательно, туристические компании внедряют различные технологии для повышения операционной эффективности удовлетворения ожиданий клиентов.

Тенденции, на которые следует обратить внимание в индустрии путешествий и туриндустрии в 2024 году, таковы:

- Дополненная и виртуальная реальность (AR и VR): за последние несколько лет популярность AR или VR-технологий среди туристических компаний возросла, а

тенденция сохранились. Эти технологии используются либо для контента-маркетинга, либо для улучшения впечатлений клиентов. Например, авиакомпания начали использовать технологию виртуальной реальности, чтобы заранее показывать пассажирам каюты, чтобы увеличить продажи билетов или дополнительных услуг.

- Искусственный интеллект (ИИ): ИИ стоит за многими развивающимися технологиями и инновациями в сфере путешествий и туристической индустрии. Способы, которыми он помогает отрасли, можно разделить на три основные категории: машинное обучение, чат-боты или Тревел боты и роботы. Благодаря искусственному интеллекту операции, которые обычно требуют вмешательства человека и много времени на освоение новых навыков, могут быть автоматизированы, что ускоряет процессы, одновременно повышая качество и производительность, а также снижая затраты.

- Голосовые технологии: Голосовые технологии — это еще одна цифровая новинка, которая начинает разрушать сектор путешествий и туризма, поскольку все больше клиентов переходят от поиска по тексту к голосовому взаимодействию. Все больше отелей начинают экспериментировать с устройствами, активируемыми голосом.

В заключение, индустрия путешествий и туристической индустрии очень важна для большинства стран мира, занимая ведущее место в экономике благодаря высокому доходу, который она приносит. Политика развития туризма в мире приобретает все большее значение для развивающихся стран. Они не только привнесли новый сектор в экономику страны, но и достигли макроэкономических целей. Именно поэтому большинство стран концентрируют свои усилия на привлечении иностранных туристов, чтобы увеличить валютные резервы страны.

Туризм имеет особое значение для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Это способствует восстановлению организма посредством отдыха, рекреации, движения, лечебных процедур, проявляется как средство просвещения людей, способствует обмену идеями, знаниями туристов и местного населения.

Туризм также оказывает влияние на окружающую среду и ее компоненты, как положительное, так и отрицательное, и туристы должны научиться защищать окружающую среду. В тоже время он действует в направлении укрепления связей между нациями, зная людей и народности и помогает поддерживать мир во всем мире. Все больше и больше туристов начинают рассматривать отпуск как нечто большее, чем просто перерыв в работе.

Путешествие означает раскрытие ума и получение новых впечатлений. Вот почему число туристов, желающих отправиться в экзотические места, просто растет, просто они отличаются от того, что они привыкли видеть в районах, где они живут, и хотят увидеть больше.

В данном случае новыми тенденциями в индустрии путешествий и туристической индустрии являются:

- Ответственный и устойчивый туризм;
- Оздоровительный туризм;
- Семейный отдых;
- Приключенческий отдых;
- Гастрономический туризм;
- Путешествия в одиночку.

REFERENCES

1. Ли Дж., Сюй Л. (2018). "Большие данные в исследованиях туризма: обзор литературы". Журнал по управлению туризмом, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.009>
2. Маркес Дж. (2017). "Стратегии развития туризма для направлений делового туризма: Тематическое исследование в Центральном регионе Португалии (SCOPUS)". Туризм: Международный Научный и профессиональный журнал, <https://hrcak.srce.hr/191475>
3. Мехран Дж. Оля Х. (2018). "Прогресс в исследовании расходов на выездной туризм: Обзор". Актуальные проблемы в сфере туризма, <https://doi.org/10.108/13683500.2018.1517734>
4. Сибра С., Кастенхольц Э. (2018). "Спокойствие дома: влияние на международные Путешествия". Международный журнал туристических городов, <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJTC-10-2017-0050>.
5. Сонг, Х., Ли, Г. (2018). "Туризм и экономическая глобализация: новые исследования". Журнал исследований путешествий, <https://doi.org/10.1177/0047287517734943>
6. Всемирный экономический форум (2018). "Три технологических тренда изменят то, как Вы Путешествуете", <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/threetechnology-trends-changing-travel-tourism/>
7. Зак Ф., Хилл Т. Л. (2017). "Влияние сетей, знаний и взаимоотношений на Инновации в туристических направлениях". Журнал по управлению туризмом, <https://doi.org/10.1016/>.